

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA IQTISODIY O'SISHNING JADAL OMILLARINI FAOLLASHTIRISH

Tursunpulatova Laziza Saxob qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi
akasaxob@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada barqaror iqtisodiy o'sish tushunchasi, uning nazariy asoslari hamda iqtisodiy o'sishni jadallashtiruvchi muhim omillar tahlil qilinadi. Xususan, texnologik taraqqiyot, investitsiyalar va inson kapitali kabi omillarning iqtisodiy rivojlanishdagi roli yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy iqtisodiy siyosatda alohida o'rin egallayotgan "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi va uning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada iqtisodiy o'sishni ta'minlash va uning sur'atlarini oshirish bo'yicha amaliy tajribalar o'rganilib, ularni faollashtirish yo'llari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, O'zbekiston misolida barqaror va jadal iqtisodiy o'sishga erishish bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Barqaror iqtisodiy o'sish, texnologik taraqqiyot, inson kapitali, yashil iqtisodiyot, investitsiyalar, iqtisodiy rivojlanish.

Annotation: This article explores the concept of sustainable economic growth, its theoretical foundations, and the key driving factors that accelerate economic development. Particular attention is given to the role of technological advancement, investment, and human capital in fostering economic progress. The study also highlights the importance of the "green economy" concept in ensuring sustainable development in the context of modern economic policy. Practical experiences from various countries are analyzed to identify effective strategies for activating growth drivers. Furthermore, the article presents recommendations for achieving stable and rapid economic growth in Uzbekistan.

Keywords: Sustainable economic growth, technological advancement, human capital, green economy, investments, economic development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются концепция устойчивого экономического роста, ее теоретические основы и ключевые факторы, способствующие ускорению экономического развития. Особое внимание уделяется роли технологических достижений, инвестиций и человеческого капитала в стимулировании экономического прогресса. В статье также освещается важность концепции "зеленой экономики" для обеспечения устойчивого развития в контексте современной экономической политики. Анализируются практические примеры из различных стран для выявления эффективных стратегий активизации факторов роста. Кроме того, в статье предлагаются рекомендации по достижению стабильного и быстрого экономического роста в Узбекистане.

Ключевые слова: Устойчивый экономический рост, технологическое развитие, человеческий капитал, зеленая экономика, инвестиции, экономическое развитие.

Barqaror iqtisodiy o‘shish – bu iqtisodiyotning uzluksiz o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash bilan birga, atrof-muhit va jamiyat uchun salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan rivojlanish modeli. Ushbu tushuncha 1987-yilda BMT tomonidan taqdim etilgan “Bizning umumiy kelajagimiz” (Bruntland hisoboti) orqali xalqaro miqyosda keng tan olingan. Hozirgi davrda iqtisodiy barqarorlik masalasi global muammolar fonida yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiyotda yuqori o‘shish sur‘atlariga erishish bilan birga, tabiat resurslaridan oqilona foydalanish va ijtimoiy adolatni ta‘minlash muhimdir.

BMT va uning O‘zbekistondagi sheriklari “Barqaror rivojlanish maqsadlari”ga erishish ustida ish olib bormoqda: ular O‘zbekiston va butun dunyo aholisi duch kelayotgan asosiy muammolarni hal etishga qaratilgan 17 ta o‘zaro bog‘liq va ulkan maqsaddan iborat.

O‘zbekiston 2030-yilgacha bo‘lgan davrdagi global kun tartibida qo‘yilgan vazifalarni bajarish va “Barqaror rivojlanish maqsadlari” sohasidagi 16 ta milliy maqsadga erishish uchun ko‘plab manfaatdor tomonlar ishtirokidagi sheriklikka keng qamrovli yondashuvga sodiq ekanini tasdiqladi. Joriy o‘rta muddatli reja, 2017 – 2021-yillarga mo‘ljallangan milily harakatlar strategiyasi BRMni amalga oshirishda dasturilamal bo‘lib xizmat qiladi. Barcha vazirliklarda BRM ustuvorligini ta‘minlash uchun 2018-yil oktabrida hukumat 2030-yilgacha bo‘lgan davr uchun kun tartibini haqida qaror qabul qildi, ayni qaror BRMni milily strategiyalar va dasturlar bilan muvofiqlashtirish ishiga sodiqlikni tasdiqladi.

Hukumat 16 ta milliy BRM, 125 ta vazifa va 206 ta ko‘rsatkichni ularni amalga oshirishni yengillashtirish uchun ma‘qulladi. Barqaror rivojlanish sohasidagi maqsadlar Yer yuzida qashshoqlikka barham berish, atrof muhit va iqlimni himoya qilish hamda dunyodagi barcha kishilar tinchlik va ravnaq topishdan bahramand bo‘lishini ta‘minlash bo‘yicha global miqyosda harakat qilishga da‘vatdir. Mamlakat faoliyati qaysi sohaga yo‘naltirilganligiga qarab, barqaror rivojlanish u yoki bu tarzda yetakchilik qiladi. 2010-2016-yillarda jahon iqtisodiyotida o‘rtacha yillik o‘shish 3% ni tashkil etdi. 2017-yilda ushbu ko‘rsatkich 3,8 %ga teng bo‘lgan bo‘lsa, 2018 va 2019-yilda 3,9 %ga yetishi prognoz qilinmoqda. Ushbu holat jahon iqtisodiyoti ochiqlik darajasining o‘shishiga turtki bo‘ldi.

MT va uning O‘zbekistondagi sheriklari “Barqaror rivojlanish maqsadlari”ga erishish ustida ish olib bormoqda: ular O‘zbekiston va butun dunyo aholisi duch kelayotgan asosiy muammolarni hal etishga qaratilgan 17 ta o‘zaro bog‘liq va ulkan maqsaddan iborat.

O‘zbekiston 2030-yilgacha bo‘lgan davrdagi global kun tartibida qo‘yilgan vazifalarni bajarish va “Barqaror rivojlanish maqsadlari” sohasidagi 16 ta milliy maqsadga erishish uchun ko‘plab manfaatdor tomonlar ishtirokidagi sheriklikka keng qamrovli yondashuvga sodiq ekanini tasdiqladi. Joriy o‘rta muddatli reja, 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan milily harakatlar strategiyasi BRMni amalga oshirishda dasturilamal bo‘lib xizmat qiladi. Barcha vazirliklarda BRM ustuvorligini

ta'minlash uchun 2018-yil oktabrida hukumat 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun kun tartibini haqida qaror qabul qildi, ayni hisoblabgan uch: mehnat, yer va kapital omillariga fan-texnika tarraqiyoti omili ham qo'shildi, eng muhim resurslarga esa axborot va bilimlar aylandi.

Yetakchi xorijiy institutlardan va kompaniyalaridan biri bo'lgan Buyuk Britaniyadagi Oxford Insights konsalting kompaniyasi hamda Kanada davlatining Xalqaro tadqiqotlarni rivojlantirish instituti hukumatlarning sun'iy intellektga tayyorlik indeksi bo'yicha 2022 yilgi natijalarni ko'radigan bo'lsak; O'zbekiston 44,51 ball bilan 181 ta mamlakatlar o'rtasida 79-o'rinni qo'lga kirishgan, 2021 yilga nisbatan esa 14 pog'ona yuqorilagan.

Tahlillar ko'rsatishicha, yer sharida istiqomat qiluvchi aholining har beshtasidan biri yoki 1,2 mlrd. kishi elektr energiyadan foydalanish imkoniyatidan mahrum. 2,8 mlrd. kishi esa ovqat tayyorlash va yashash joyini isitish uchun daraxt, ko'mir va hayvonlar axlatidan foydalanishadi. Bu esa uy havosining buzilishi oqibatida har yili 4 milliondan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lmoqda. Dunyo mamlakatlari "yashil energetika" sohasini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani shakllantirishga sarflanayotgan yillik investitsiyalar miqdorini 2030-yilga qadar hozirgi 400 mlrd. dollardan 1,25 trln. dollarga qadar oshirishlari zarur bo'ladi.

Xorijiy investitsiyalar mamlakatning rivojlanishi uchun afzalliklari ko'p bo'lib ularni ajratish uchun asosan iqtisodchilar tomonidan to'g'ridan to'g'ri va moliyaviy (portfel) investitsiyalarga bo'lib o'rganiladi. Bunda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar odatda korxonaga xorijiy investor tomonidan kapitalning to'g'ri kirib kelishini nazarda tutsa portfel investitsiyalar esa qimmatbaho qog'ozlar orqali amalga oshiriladi. Ularning asosiy farqi shundan iboratki portfel investitsiyalarda agar investor ma'lum darajadagi salbiy ko'rsatkichlarni korxonada vujudga keli-shini kutsa u o'zining kapitalini chiqarib boshqa korxonaga qo'yiishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham portfel investitsiyalar o'zining stabil emasligi bilan ajralib turadi. Demak, to'g'ridan to'g'ri investitsiyalarga bo'lgan etiborini mamlakat kuchaytirishi kerak. Bu turdagi inves-titsiya mamlakat uchun bir qator afzalliklarni olib kelishi mumkin.

Davlatimiz rahbarining 2017-yil 29 noyabrdagi qarori bilan mamlakatimizda ilm-fan va innvatsiayani rivojlantirish jarayonlarini tatbiq etish maqsadida "Innovatsion rivojlanish vazirligi" tashkil etilgan bo'lib, mazkur Farmonda innovatsiyalarning barqaror yo'nalishlari belgilab berilgan. Xususan, ushbu huquqiy hujjatda global ilm-fan innovatsiyalari va yutuqlarini qamrab olish jamiyat va davlat boshqaruvining barcha sohalarini har tomonlama va barqaror o'sishi uchun asos bo'lib qolgani alohida ta'kidlangan. Innovatsion rivojlanish va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi farmon muhim ahamiyatga ega bo'ldi, chunki u tadqiqotlarni integratsiyalash va ularni amaliy qo'llashga yo'naltirish imkonini berdi.

Innovatsiyalar va texnologik yangilanishlar har qanday iqtisodiyot uchun harakat qilish kuchga kiradi. Bunda ilm-fan va ta'lim tizimi ozaro u'yg'unlikda rivojlanib, inson kapitalining sifatini rivojlantirish. Shu sababdan, insonni

rivojlantirishga yordam beradigan strategiyalar uzoq muddatli iqtisodiy o'sish tayanchi bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiyalar muhim o'rin egallaydi. Yangi texnologiya ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, tannarxni pasaytiradi va mahsulot sifatini ishlab chiqarish. Masalan, kompyuter texnologiyalari, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish orqali ko'plab sanoat tarmoqlarida yuqori samaradorlikka erishilmoqda. Bu jarayon, o'z samaradorligi, iqtisodiy o'sishning sifatini yaxshilab, tuzatishga turtki beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2021. www.prezident.uz.
2. Бланк И.А. (2017). Мотивавий менежер луг'ати-изохли қо'лланмаси. – Toshkent: "Nika-Markaz". – 480 b.
3. Zaxarov S.V. (2018). Kichik innovatsion korxonalarni tasniflash // IrGTU Axborotnomasi. – № 8 (91). – B. 179–182.
4. Mazur Ye. (2019). Ukrainadagi kichik biznes tuzilmasida innovatsion tadbirkorlik // Ukraina Iqtisodiyoti. – № 3. – B. 36–41.
5. Muxamediyarov A.M. (2019). Innovatsion menejment. – Moskva: Info-M. – 286 b.
6. Baranenko S.P., Dudin M.N., Lyasnikov N.V. (2020). Innovatsion menejment. – Moskva: Tsentrpoligraf.
7. Smagulova J.B., Bisenova R.A., Aydosova B.X. (2020). Zamonaviy iqtisodiyotda kichik innovatsion korxonalar roli // Zamonaviy ilmiy-texnologik yutuqlar. – № 12-2. – B. 213–216.
8. Oakey R. (2021). Yuqori texnologiyali kichik korxonalarda texnik tadbirkorlik: boshqaruv uchun ayrim kuzatuvlar // Texnovatsiya. – № 23 (8). – B. 679–688.